

Tema

“Tradiciones Culturales en Europa: Su impacto en la sociedad, el arte y la historia.”

Nombre de la institución

Raffaello Santi

Nombre del Docente

Javier Alejandro Sánchez Figueroa

Nombre del Estudiante

Eduardo Sebastián Borrero Lara

Grado/Paralelo

Décimo Botticelli

Año Lectivo

2025/2026

Objetivo General:

- Analizar como la cultura europea ha influenciado en las distintas regiones del mundo a lo largo de los años.

Objetivos Específicos

- Explicar por qué la cultura europea se ha arraigado a varias partes del mundo.
- Analizar cómo fue la expansión de la cultura europea afuera de Europa.
- Identificar las principales culturas europeas que han influenciado más en el mundo.

Pregunta de investigación:

¿Cómo es que las tradiciones del continente europeo han llegado a estar presentes en distintas partes del mundo?

¿Por qué quiero investigarlo?

Quiero investigar sobre este tema ya que me llama la atención como es que la cultura europea está presente en lugares tan alejados como América y otros, desde sus festividades, el arte y el idioma.

Índice

INTRODUCCION.....Introducción.....(Pag.3) ...

CAPITULO 1....Desarrollo y Expansión de la cultura europea... (Pag 4) ...

CAPITULO 2...La Cultura Europea en la actualidad... (Pag.9) ...

CONCLUSION... (Pag.12) ...

Introducción

La cultura europea es probablemente la más importante en toda la historia de la humanidad, muchos de los avances que la humanidad ha tenido han sido hechos en mayor o menor medida por la sociedad europea, desde el descubrimiento de América y rutas hacia la India, hasta revoluciones en el arte pasado, y contemporáneo. Todo esto ha sido gracias a las culturas del viejo continente.

Europa ha sido la cuna de la civilización, desde los antiguos griegos, los romanos y los ingleses, todos ellos han venido desde Europa. De hecho, la religión cristiana, la fe más profesada del mundo, pese a no haber surgido en Europa, su expansión alrededor de los 5 continentes se debe en mayor medida a los distintos reino e imperios coloniales surgidos en Europa.

Aunque la cultura europea es muy variada, si llegan a tener varias cosas en común, desde los rusos hasta los españoles, pasando por los alemanes, son pueblos los cuales comparten ciertas similitudes que pueden ser cercanas, o, por el contrario, lejanas.

Asimismo, en Europa hubo muchos movimientos que revolucionaron la forma de ver al mundo, por ejemplo, en el renacimiento, gran parte del arte europeo cambio para estas épocas, no solo eso, pero aparecieron grandes pensadores los cuales ayudaron con avances para la humanidad, pensamientos los cuales moldearon a las instituciones y muchas de ellas siguen influyendo en la sociedad actual.

Así, se puede decir que la cultura europea no son solamente costumbres heredadas hacia otros lugares, si no que las culturas del viejo continente han moldeado fuertemente a la humanidad y la sociedad actual, gracias a ellos es que tenemos grandes avances e ideas que siguen influyendo en la actualidad.

Capítulo 1

Desarrollo y expansión de la cultura europea

Antes de explicar como la cultura europea logro expandirse alrededor de los cinco continentes tenemos que saber que no existe una sola cultura europea, si no que se entiende como cultura europea a las tradiciones culturales que coinciden entre culturas europeas.

En Europa hubo muchas culturas, como los vikingos, celtas, romanos y etc. Sin embargo, muchas de estas culturas eran algo similares, la mayoría de estas venían de los antiguos indoeuropeos, aunque también hubieron algunas culturas como las fino-ugrias, totalmente diferentes y sin ningún parentesco a las culturas indo-europeas.

Los indoeuropeos es un grupo basado en la teoría homónima, esta dicta de la existencia de un pueblo que hablaba una misma lengua, y tenían una misma cultura hace más de cinco mil años, la teoría establece que el pueblo indo europeo se originó en el Cáucaso y se expandió desde Europa hasta la India, nos centramos en la rama europea, debido a que venían de una misma cultura es que vemos que muchas religiones europeas e indo-iránias comparten similitudes, por ejemplo, cada forma de paganismo indo-europeo tenía un dios del trueno como: Zeus, griego; Thor, germánico; Perun, eslavo; e Indra, hindú. Todos eso son ejemplos de cómo esta cultura fue muy parecida en ciertos aspectos.

Podemos decir que gran parte de las culturas vienen de este supuesto grupo, el cual se expandió por gran parte de Europa y Asia

Como sabemos, gran parte de la en Europa se expandió con culturas como la griega y la latina, las cuales aportaron con tradiciones, y avances científicos que han ayudado a la humanidad.

Con esto sus culturas prevalecieron y se expandieron por todo el continente europeo, de los romanos descendieron los Galorromances, Iberorromances, Occitanorromances, Italorromances y otras lenguas que no se pudieron agrupar, la lengua rumana y el idioma dálmata.

Cabe recalcar que hubo muchos más pueblos más lejanos a los Itálicos, pero de igual manera emparentados.

A medida que estos pueblos iban desarrollándose, iban descubriendo nuevas tecnologías que les serían útiles, por lo que una parte de los estados europeos, con su propia cultura, empezaron a buscar nuevas tierras para su expansión y enriquecimiento a la par de expandir su cultura.

Entre los pueblos romances, los Iberorromanos fueron claves en el contacto y la expansión de la cultura europea. Tras más de 700 años, los distintos reinos en la península Ibérica lograron expulsar a los musulmanes de la península, tras esto, los reinos de Castilla y Portugal son los que pronto se vuelven en potencias marítimas en el siglo XV, Los portugueses eran los que habían descubierto las rutas del cabo de África hacia la India. A finales del siglo XV, el 12 de octubre de 1492, una expedición de la Corona de Castilla, comandada por Cristóbal Colón, llegó a tierras nuevas en el nuevo continente, las Américas.

Se puede decir que los españoles y los portugueses tenían una verdadera ambición para la expansión cultural, los reyes enviaron a muchos religiosos para empezar la conversión de los pueblos indígenas. Increíblemente, los españoles y portugueses querían convertir a los indígenas por genuino interés y la salvación eterna de estos individuos

Este gran descubrimiento fue crucial para la expansión de Europa, pues debido a esto, se pudieron expandir las tradiciones, la religión, y el idioma de las civilizaciones que habían llegado a estas nuevas tierras, también llamadas como el nuevo mundo. Para al final poder consolidar sus tradiciones culturales en las nuevas tierras que se habían descubierto.

Entre las culturas que emprendieron la conquista y colonización de América estuvieron los españoles, los portugueses, los ingleses, los franceses, y en menor medida los daneses, holandeses y letones, bajo el ducado de Curlandia y Semigalia.

Como se ha dicho en el anterior párrafo, los países que influenciaron y expandieron la cultura europea fueron muy variados, por lo que no hubo una sola cultura europea, si no que hubo varias las cuales dejaron su huella en bastos lugares del planeta, desde la cultura portuguesa, hasta la cultura báltica.

Como se puede ver, la expansión de la cultura europea ha sido muy grande en el continente americano, pero este no es el único lugar al que las distintas culturas europeas llegaron a influenciar y moldear.

La influencia europea durante las épocas coloniales fue de hecho por varias partes del globo, no es por nada que el Imperio Español era conocido como El Imperio donde nunca se pone el sol”, ya que este iba desde Europa, América, Asia, África y Oceanía en su máxima expansión.

Sin embargo, la influencia puede limitarse, hay lugares en el mundo donde las culturas europeas influyeron más o menos.

Por ejemplo, en el continente americano, la cultura es muy influenciada, siendo que gran parte de los americanos son descendientes de esa cultura.

En todo caso, se puede ver un ejemplo de esto en la colonización de África y de Asia, pese a que estas regiones también fueron colonizadas, gran parte de estas fueron menos influenciadas o no recibieron influencia directa de las tradiciones culturales de Europa, como un ejemplo de esto esta Indonesia, esta fue parte de la compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, la cual era una compañía para el comercio en las indias orientales, y luego bajo directo control neerlandés. Pese a esto la población indonesia tiene una cultura y tradiciones ajenas a las europeas, siendo un país musulmán y con su propio idioma, el malayo-indonesio.

Otros lugares con influencia europea son gran parte de las naciones africanas.

Estas naciones son menos influenciadas que los países americanos, pese a esto, todavía tienen una gran influencia de la cultura europea, gran parte de estos países terminaron hablando las lenguas de sus colonizadores, tenemos como ejemplo un país como Senegal, pese a haber sido influenciado por Francia, no se logro convertir a la

población, por eso, hoy en día Senegal pese a ser un país francoparlante, tiene una cultura ajena a la europea.

Y como Senegal hay muchos otros estados que terminaron con el mismo destino, la mayoría de estados que terminaron de esa manera, ya tenían alguna otra influencia, como de los árabes, que expandieron su lengua y religión, y los pueblos indígenas que ya se encontraban en la región.

En el otro lado de la moneda, existen países en los cuales la cultura europea y la cultura local se mezcló. Países como estos pueden ser, por ejemplo, Sudáfrica, este país recibió una gran influencia primero de los neerlandeses, y posteriormente de los ingleses, esto se puede ver en el idioma que se habla hoy en día en Sudáfrica, el afrikáans es una lengua germánica en base al neerlandés. *El idioma afrikáans surgió en la colonia holandesa del Cabo , a través de una divergencia gradual de los dialectos holandeses europeos* (Wikipedia, n.d)

Como se puede ver, las culturas europeas se mezclaron e influenciaron y expandieron por muchos lugares del mundo, gracias a la expansión territorial y colonización de nuevas tierras en las cuales muchos europeos se asentaron y posteriormente se mezclaron con la población local.

Esta gran expansión ayuda a formar subculturas en los lugares de las excolonias de las potencias europeas, se podría decir así, que las culturas de América son subculturas que surgieron con la mezcla de la cultura europea y las culturas locales.

Estas culturas han ayudado a formar la identidad nacional de muchas de las naciones que existen en el mundo y que perduran hasta nuestros días.

Capítulo 2

La Cultura Europea en la Actualidad.

Ya hemos visto como fue el proceso por el cual estas culturas y sus tradiciones se expandieron alrededor del mundo, pero también hay que hablar de actualidad. En este capítulo nos centraremos en analizar como esas tradiciones culturales se viven y se practican día a día en todo el mundo

Según (Gordon-Conwell Theological Seminary,2025) hay más de 2,64 mil millones de cristianos en el mundo. Con esto no se puede ignorar que la religión cristiana, pese a no ser del continente europeo, se volvió en un pilar de la cultura europea, y que gran parte de la expansión del cristianismo se le puede atribuir a la cultura europea.

No cabe duda alguna que la cultura europea está más que presente en las tradiciones que a diario se llevan a cabo, parte de los remanentes de la cultura europea es la mezcla de las gastronomías, recordemos que muchas formas de comida e ingredientes fueron traídas y usadas por los europeos durante los tiempos del descubrimiento.

Como ejemplos tenemos a los platos típicos de las subculturas americanas, filipina, y en menor medida, africanas. Como ejemplos de esto tenemos a la “Paella filipina”, la cual está basada en la paella española, que llego así mismo con la conquista, con toques de los grupos locales indígenas que habitaban el archipiélago de las filipinas.

Como estos hay muchísimos otros casos de como los restos de la cultura europea siguen influenciando y se encuentran presentes en nuestro día a día.

Se puede ver que la influencia de la cultura europea se sigue efectuando y podemos agregar una expansión postcolonial, esta nueva etapa de la expansión de la cultura Europa se debe gracias a nada mas ni nada menos que a la globalización.

Hay que saber que la globalización es según (Santos, 1993) *“La globalización constituye el estadio supremo de la internacionalización, la introducción en el sistema-mundo de todos los lugares y de todos los individuos, aunque en diversos grados.”*

Con esto se evidencia que esta nueva fase de la historia va a ayudar a la conexión y al intercambio cultural, ya de por sí, una lengua europea, el inglés, es la lengua franca de nuestros días, es decir, que es la lengua de comunicación internacional de nuestros días. Se debe en gran parte por la expansión del imperio británico por una cuarta parte del mundo, pero también gracias a la globalización es que el inglés ha podido expandirse aún más alrededor del mundo y poder convertirse en la lengua preferida a nivel internacional.

Además de la globalización y de las otras distintas formas en las cuales la cultura europea también se encuentra presente en muchos otros aspectos de la vida del día a día. Un ejemplo muy claro de esto es la organización política y social de la mayoría de países modernos. Las ideas centrales de algunos de los sistemas democráticos más usados, como el derecho Romano-Germánico, ruso o Common Law, sin embargo, los cimientos de estas leyes se originaron en las principales culturas europeas, especialmente la de la antigua Grecia.

Otro ámbito en el cual la cultura europea sigue influenciando es en el arte moderno, muchos artistas como pintores, músicos, y etc., Deciden desarrollar sus habilidades artísticas en distintas organizaciones europeas, por lo que gran parte del arte sigue bajo la influencia y los estándares de la cultura europea.

Con esto vemos que en la actualidad las potencias mundiales, a excepción de China, todas poseen como cultura principal a una de las tantas culturas del continente europeo,

Incluso dos de ellas siendo principalmente de cultura Anglo-Sajona, siendo estas dos potencias Los Estados Unidos de América, y la otra siendo el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Otro ámbito en el cual la cultura europea sigue influenciando en la actualidad es en el poder económico de sus países. Hoy en día muchos países de cultura europea se sitúan entre los países con mayor desarrollo económico, se pueden ver que, entre estos, los países nórdicos resaltan entre el resto, siendo estos unos de los países con menos pobreza en todo el mundo.

Otra forma de la influencia de la cultura europea en la economía actual tiene mucho que ver con la unión europea, más en concreto, con su moneda de cambio, el euro, que es junto al yen chino, y el dólar americano, las monedas de cambio más usadas alrededor del mundo.

El euro no es solamente una moneda de mayor valor monetario que el dólar estadounidense, ya que como estas hay muchas divisas alrededor del mundo cuyo valor monetario es igual o mayor que el dólar, sin embargo, el euro también es una moneda cuyo uso y circulación está muy presente en los estados de la unión europea.

En la actualidad, el euro es una de las divisas monetarias más usadas, esta es usada principalmente por los países de la unión europea, pese a que esta no es la moneda de cambio internacional, la cual es el dólar, esta es más poderosa en cuanto a valor monetario, y una de las más usadas en el mundo.

Como se puede ver, el planeta tierra sigue a día de hoy estando bajo el poder y el dominio de los países europeos, y los países de cultura europea, siendo ellos los que influyen en la economía global, la globalización y la expansión continua de su cultura, para una dominancia a nivel global de las distintas culturas europeas sobre el resto de culturas y nacionalidades del mundo.

Conclusión

Tras completar esta investigación, y analizar las posiciones de las mayores razones y evidencias de la cultura, o más bien, las culturas europeas y de como se convirtieron en culturas de renombre internacional, con grandes aportes a la historia de la humanidad, aparte de analizar como es que subsecuentemente sus tradiciones culturales no solo lograron llegar hasta los confines de la tierra, sino también de como es que estas siguen siendo celebradas y se han mezclado con tradiciones culturales locales.

Otro punto a resaltar, es de que con la investigación que mi persona ha realizado, he podido darme cuenta y resaltar que, en la actualidad, la cultura europea no es algo del pasado, sino más bien, algo que sigue repercutiendo a nivel global, es más, la mayoría de las potencias mundiales, tanto en lo social, económico, y poderío; son de las más poderosas del planeta, siendo durante siglos hasta nuestros días naciones europeas o con ascendencia de la cultura europea, las que lograron influenciar su poderío, desde el imperio romano, hasta los estados unidos de América.

Otros dos grandes remanentes de la cultura europea que siguen estando muy presentes en la actualidad son las distintas lenguas indo-europeas, y la religión cristiana; ambas siendo las más habladas en el mundo y la más profesada alrededor del mundo, claro esta gracias a la expansión de la cultura europea y los pilares que la moldearon a través del tiempo.

Ahora bien, gracias a esta investigación, creo en lo personal, que la cultura europea es a día de hoy, la más poderosa del mundo. Culturalmente hablando es la más expandida del mundo, miles de millones alrededor del mundo tienen algo muy importante de sus vidas gracias a la expansión de las distintas culturas europeas que moldearon la política, la economía, cosmovisión, y lenguaje de nuestro planeta tierra.

Bibliografía

contributors, W. (s.f.). *Africaans*. Obtenido de Wikipedia The Free Encyclopedia: [https://en-](https://en-wikipedia-)

[wikipedia-](https://en-wikipedia-)

[org.translate.google/wiki/Afrikaans?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=t](https://en-wikipedia-)

[c](https://en-wikipedia-)

Santos, M. (1993). *Los espacios de la globalización*.

Seminary, G.-C. T. (2025). Obtenido de <https://www.gordonconwell.edu>

Wikipedia. (n.d). *Afrikáans*. Obtenido de Wikipedia The Free Encyclopedia: [https://en-](https://en-wikipedia-)

[wikipedia-](https://en-wikipedia-)

[org.translate.google/wiki/Afrikaans?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=t](https://en-wikipedia-)

[c](https://en-wikipedia-)